

BOSHLANG‘ICH MAKTAB YOSHIDAGI BOLANI ZAMONAVIY SHARTLARDA MOSLASHTIRISH

Vays Eliz Yusufovna¹, Raximova Samira²

¹To'rtinchi kurs talabasi

A.I. Toshkent filiali. Gerzen nomidagi
Rossiya davlat pedagogika universiteti
Kafedra: Bolalar psixologiyasi

²kafedrasi katta o'qituvchisi

Maktabgacha ta'lim va maxsus ta'lim

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17248800>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshlang'ich maktab yoshining yangi ta'lim muhiti sharoitlariga moslashuvining psixologik va ijtimoiy jihatlarini ko'rib chiqiladi. Boshlang'ich maktab ta'limi - bu bolaning hayotidagi burilish davri bo'lib, u kun tartibini o'zgartirishni, talablarni oshirishni, yangi ijtimoiy rollar va xatti-harakatlar normalarini yaratish zarurligini keltirib chiqaradi. Barqaror moslashish sharoitida maktabning roliga, shuningdek, hissiy qo'llab-quvvatlash va shaxsiyatga yo'naltirilgan oila masalalariga alohida e'tibor qaratiladi.

KALIT SO‘ZLAR

moslashuv,
boshlang'ich maktab
yoshi, ijtimoiylashuv,
hissiy rivojlanish,
maktab muhiti.

АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Вайс Элиз Юсуфовна¹, Рахимова Самира Абдухалимовна²

¹Студентка 4-го курса

Филиал РГПУ им. А.И.Герцена в г. Ташкенте
Факультет: Детская психология

²Старший преподаватель кафедры

Дошкольного образования и
коррекционной педагогики

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются психологические и социальные аспекты адаптации ребёнка младшего школьного возраста к условиям новой образовательной среды. Период начала школьного обучения является переломным этапом в жизни ребёнка, сопровождающимся изменением режима дня, возрастанием требований, необходимостью усвоения новых социальных ролей и норм поведения. Особое внимание уделяется роли семьи и школы в формировании устойчивой адаптации, а также значению эмоциональной поддержки и личностно-ориентированного подхода.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

адаптация,
младший школьный
возраст, социализация,
эмоциональное
развитие, школьная
среда.

ADAPTATION OF A CHILD OF PRIMARY SCHOOL AGE IN MODERN CONDITIONS

Vays Eliz¹, Raximova Samira²

¹Fourth-year student

Tashkent branch of the A.I. Herzen

Russian State Pedagogical University

Department: Child Psychology

²Senior Lecturer, Department of

Preschool Education and Special Education

ABSTRACT

This article examines the psychological and social aspects of adaptation of a primary school-age child to the conditions of a new educational environment. The start of school is a turning point in a child's life, involving changes in daily routine, increased demands, and the need to master new social roles and behavioral norms. Special attention is paid to the role of family and school in fostering sustainable adaptation, as well as to the importance of emotional support and a child-centered approach.

Адаптация ребёнка младшего школьного возраста — это сложный и многогранный процесс, включающий перестройку всех сфер жизнедеятельности в ответ на новые условия. Поступление в школу знаменует собой переход от преимущественно игровой деятельности к учебной, требующей усидчивости, произвольного внимания, умения планировать свои действия и выполнять задания в установленное время. Ребёнок сталкивается не только с новыми образовательными требованиями, но и с необходимостью встроиться в коллектив, принять правила школьной жизни и выстроить взаимоотношения с учителем и сверстниками.

Психологи (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон) отмечают, что этот этап является критическим в развитии самосознания и социальной идентичности ребёнка. Успешная адаптация зависит от нескольких факторов: эмоциональной поддержки в семье, позитивного отношения учителя, наличия у ребёнка опыта общения и умения регулировать своё поведение. Важную роль играет готовность к школе, которая включает не только уровень знаний, но и сформированность мотивационной, эмоционально-волевой и коммуникативной сфер. [3]

Современная школьная среда, с одной стороны, предоставляет богатые возможности для развития, а с другой — может стать источником стресса из-за высоких темпов обучения и информационной перегрузки. Педагогическая практика показывает, что постепенное введение ребёнка в учебный процесс, использование игровых методов, интеграция творчества и движения в занятия

KEYWORDS

adaptation, primary school age, socialization, emotional development, school environment.

позволяют снизить тревожность и повысить уверенность в себе. Особое значение имеют индивидуальный подход, уважительное отношение к личности ребёнка, а также создание атмосферы принятия и сотрудничества в классе. Семья остаётся ключевым звеном в процессе адаптации. Поддержка родителей, их готовность выслушивать, помогать в организации режима дня, формировать положительное отношение к учёбе и к школе в целом способствуют успешному вхождению ребёнка в новую социальную роль. Важно, чтобы взрослые транслировали ценности ответственности, уважения и взаимопомощи, помогая ребёнку не только справляться с трудностями, но и радоваться своим успехам.

Таким образом, адаптация ребёнка младшего школьного возраста — это не просто привыкание к новым условиям, а становление устойчивой учебной и социальной позиции, которая во многом определяет дальнейший путь развития личности. Комплексная поддержка со стороны семьи и школы, внимание к эмоциональному состоянию ребёнка, гибкость педагогических подходов и гармоничное сочетание учебных и игровых форм деятельности являются основой успешного прохождения этого важного жизненного этапа.

Поступление ребёнка в школу является значимым этапом в его жизни, сопровождающимся изменением привычного уклада и включением в новую систему социальных, учебных и личностных требований. Адаптация младшего школьника представляет собой сложный и многогранный процесс, в ходе которого ребёнок осваивает новые формы деятельности, устанавливает социальные связи и

формирует внутреннюю готовность к роли ученика. Переход из детского сада в школу требует от ребёнка более высокой степени самоконтроля и волевых усилий. В школьной среде важно уметь выстраивать и поддерживать конструктивные отношения как с учителями (классным руководителем и предметниками), так и с одноклассниками. Дети, обладающие хорошими коммуникативными навыками, активной речью и высокой учебной мотивацией, как правило, легче и быстрее приспосабливаются к новым условиям. [2]

На успешность адаптации влияют разные факторы:

- Индивидуальные особенности личности, в том числе темперамент. Например, ребёнку-холерику может быть сложнее привыкнуть к размеренному учебному процессу, чем сангвинику.
- Учебная нагрузка, которая в школе заметно выше, чем в детском саду: вместо 25–30 минут занятий дошкольник сталкивается с уроками по 40–45 минут, что требует большей концентрации и устойчивости внимания.
- Профессионализм учителя, от которого зависит атмосфера в классе и доступность подачи материала.
- Социальное окружение — микроклимат коллектива, в котором ребёнок учится и общается.

По сути, чем лучше совпадут личностные качества ребёнка, его подготовленность и поддержка со стороны педагогов и одноклассников, тем более мягко и успешно пройдёт процесс адаптации. Согласно концепции Т.В. Дорожевец, успешная адаптация имеет три взаимосвязанных компонента:

1. **Академический** — степень соответствия поведения школьника требованиям учебного процесса, включая ритм занятий, соблюдение правил и проявление познавательной активности.
2. **Социальный** — успешность интеграции в коллектив сверстников, умение строить продуктивные отношения и конструктивно решать конфликты.
3. **Личностный** — принятие себя в качестве члена новой социальной общности, формирование адекватной самооценки и стремления к самопознанию. [4]

Дорожевец выделяет три уровня адаптации: высокий, средний и низкий, различающихся по срокам и качеству вхождения в школьную среду. Высокий уровень характеризуется быстрой и позитивной интеграцией, средний — временными колебаниями мотивации и

настроения, низкий — выраженными трудностями в учебной и социальной сфере. Критериями успешной адаптации являются: осознание и выполнение школьных обязанностей, отсутствие конфликтов, сформированность необходимых учебных умений, стабильные и конструктивные отношения с педагогами и одноклассниками. Роль семьи в этом процессе является ключевой. Поддержка родителей, формирование у ребёнка навыков самостоятельности, интерес к его школьной жизни, поощрение успехов и уважительное отношение к учителю значительно повышают вероятность благоприятной адаптации.

Адаптация в психологии и педагогике — это сложный и многогранный процесс, который возникает во взаимодействии личности с окружающей средой. Первоначально сам термин ввёл Г. Ауберт, а затем Г. И. Царегородцев подробно раскрыл его в труде «Философские проблемы теории адаптации» [7]. В контексте школьной жизни адаптация рассматривается как совокупность физиологических и социально-психологических изменений. По мнению М. М. Безруких, физиологическая адаптация связана с выработкой у ребёнка новых реакций на изменившиеся условия, а социально-психологическая включает освоение роли ученика, соблюдение правил и норм, построение взаимоотношений в классе и формирование мотивации к обучению [1]. Для изучения того, как младшие школьники приспосабливаются к новым условиям, применяют наблюдение и тестирование: первое позволяет фиксировать естественное поведение, а второе — измерять индивидуальные особенности с помощью стандартизированных методик.

Школьная адаптация — процесс неоднородный и зависящий от множества факторов: индивидуальных качеств ребёнка, семейного воспитания, стратегии учителя и общей атмосферы в образовательной среде. Важную роль играет поддержка семьи: доверительные отношения и педагогическая культура родителей повышают уверенность ребёнка и облегчают его приспособление к школе. С точки зрения педагогики, демократичный стиль взаимодействия учителя с классом способствует более мягкой и успешной адаптации. Однако важно помнить, что этот процесс требует времени и постоянного наблюдения: необходимо своевременно замечать трудности, например, неуспеваемость, изменения в поведении и принимать меры для их преодоления.

Заключение:

Адаптация ребёнка младшего школьного возраста является важным и ответственным этапом в его личностном и социальном развитии. Этот процесс охватывает не только усвоение новых учебных навыков, но и формирование социальной позиции, установление взаимоотношений с окружающими, развитие эмоциональной устойчивости и самостоятельности. Успешное прохождение адаптационного периода возможно при условии согласованных действий семьи и школы, создания психологически комфортной среды, применения личностно-ориентированных педагогических технологий и поддержки инициативности ребёнка. В современных социокультурных условиях, характеризующихся динамичностью и высоким уровнем информационной нагрузки, особое значение приобретают гибкость образовательных подходов и внимание к индивидуальным особенностям ребёнка. Комплексная и системная поддержка в первые годы обучения закладывает основу для успешного продолжения образовательного пути, гармоничного взаимодействия с социумом и устойчивого личностного развития.

Адаптация младшего школьника — это сложный и многоуровневый процесс, включающий физиологические, психологические, социальные и педагогические аспекты. Период вхождения ребёнка в школьную среду требует не только перестройки физиологических реакций организма, но и формирования новой социальной роли, а также освоения учебной деятельности как ведущего вида деятельности данного возраста. Успешная адаптация обусловлена сочетанием нескольких факторов: индивидуальными особенностями ребёнка (уровень развития, эмоциональная устойчивость, мотивация), характером семейного воспитания, педагогической позицией учителя и атмосферой в школьном коллективе. Именно согласованность влияний семьи и школы во многом определяет уровень психологического комфорта ребёнка, его способность преодолевать трудности и активно включаться в учебный процесс.

Особое значение имеет социально-психологическая адаптация, проявляющаяся в умении ребёнка устанавливать продуктивные контакты со сверстниками и педагогами, соблюдать правила школьной жизни, а также в развитии познавательной мотивации. При этом физиологическая адаптация выражается в приспособлении организма к новым нагрузкам, режиму дня и учебной деятельности. Методы исследования, такие как наблюдение и

тестирование, позволяют своевременно выявлять проблемы и корректировать процесс адаптации. Важно учитывать, что адаптация младших школьников не происходит мгновенно: это длительный процесс, требующий внимания педагогов и родителей, направленного на создание условий для эмоционального благополучия, положительной учебной мотивации и успешной социализации.

Таким образом, адаптация в младшем школьном возрасте — это динамический процесс, обеспечивающий гармоничное включение ребёнка в школьную жизнь. От того, насколько благоприятно он протекает, зависит дальнейшее развитие личности, успешность обучения и психологическое здоровье ребёнка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Безруких М.М. Трудности обучения в начальной школе: причины, диагностика, комплексная помощь / М.М. Безруких. М.: Эксмо, 2009. 464 с.
2. Божович, Л. И. Личность и её формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. — М.: Просвещение, 1968. — 464 с.
3. Выготский, Л. С. Психология развития ребёнка / Л. С. Выготский. — М.: Педагогика, 1984. — 528 с.
4. Дорожевец Т.В. Диагностика школьной дезадаптации. Витебск, 1995 г. 32 с.
5. Педагогический терминологический словарь «Академик» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://pedagogical_dictionary.academic.ru/ (дата обращения: 09.08.2025).
6. Смирнова, Е. О. Психология младшего школьника : учеб. пособие / Е. О. Смирнова. — М.: Академия, 2003. — 208 с.
7. Царегородцев Г.И. Философские проблемы теории адаптации. М.: Просвещение, 1975. 277 с.
8. Харламов, И. Ф. Педагогика / И. Ф. Харламов. — М. : Гардарики, 1999. — 520 с.
9. Эльконин, Д. Б. Психология обучения младшего школьника / Д. Б. Эльконин. — М.: Просвещение, 1974. — 144 с.
10. Эриксон, Э. Детство и общество / Э. Эриксон. — М.:, 2006. — 592 с.